

Reuso de paletes de madeira: Simulação e Logística Reversa

Reusing wooden pallets: Simulation and reverse logistics

Ensamblaje de palés de madera reutilizados: Simulación y logística inversa

Adrielli Raquel de Assis¹
adrielli.assis@fatec.sp.gov.br

Vanessa Draiber da Silva¹
vanessa.silva133@fatec.sp.gov.br

Roberto Ramos de Morais¹
roberto.morais@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Simulação.
Logística Reversa.
Paletes de madeira.
Arena©.

Keywords:

Reverse Logistics.
Wooden pallets.
Simulación.
Arena©.

Palabras clave:

Logística inversa.
Simulación.
Palés de madera.
Arena©.

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Luciano Galdino
Luiz Carlos Terra dos Santos

Resumo:

Este artigo apresenta uma simulação no software Arena©, fundamentada na construção de um modelo matemático que reproduz os processos de montagem de móveis a partir de paletes reutilizados. O objetivo central é analisar como esse processo se integra à cadeia de suprimentos, por meio do uso de recursos e redução de desperdícios, e como objetivos específicos estão apontar a relevância de usar a simulação para processos logísticos e informar a importância da logística reversa na cadeia de suprimentos. Para validar o modelo proposto, foi realizado um estudo de caso baseado no projeto de Logística Reversa realizado pelos alunos da Fatec Zona Leste no ano de 2021, onde foram coletados dados reais sobre a operação, como os processos para a transformação de paletes usados em bancos e os tempos necessários para cada tarefa. A simulação resultou em três modelos que, com suas particularidades, permitiu identificar gargalos e oportunidades de melhoria, evidenciando a importância da análise detalhada das variáveis envolvidas na reutilização de paletes no contexto sustentável da cadeia produtiva.

Abstract:

This article presents a simulation using Arena© software, based on the construction of a mathematical model that reproduces the process of assembling seats from reused pallets. The central objective is to analyze how this process is integrated into the supply chain, through the use of resources and waste reduction, and the specific objectives are to point out the relevance of using simulation for logistics processes and to inform about the importance of reverse logistics in the supply chain. To validate the proposed model, a case study was carried out based on the Reverse Logistics project carried out by Fatec Zona Leste students in 2021, where real data was collected on the operation, such as the processes for transforming used pallets into benches and the times required for each task. The simulation resulted in three models which, with their particularities, made it possible to identify bottlenecks and opportunities for improvement, highlighting the importance of a detailed analysis of the variables involved in the reuse of pallets in the sustainable context of the production chain.

Resumen:

Este artículo presenta una simulación utilizando el software Arena©, basada en la construcción de un modelo matemático que reproduce el proceso de montaje de bancos a partir de palets reutilizados. El objetivo central es analizar cómo este proceso se integra en la cadena de suministro, a través del uso de recursos y la reducción de residuos, y los objetivos específicos son señalar la relevancia del uso de la simulación para los procesos logísticos e informar sobre la importancia de la logística inversa en la cadena de suministro. Para validar el modelo propuesto, se realizó un estudio de caso basado en el proyecto de Logística Inversa realizado por los alumnos de Fatec Zona Leste en 2021, donde se recogieron datos reales de la operación, como los procesos de transformación de palets usados en bancos y los tiempos necesarios para cada tarea. La simulación dio como resultado tres modelos que, con sus particularidades, permitieron identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora, destacando la importancia de analizar en detalle las variables que intervienen en la reutilización de palés en el contexto sostenible de la cadena de producción.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

Podemos dizer que a logística sempre esteve e está presente em nossas vidas. A logística é hoje muito abordada e ligada ao meio empresarial, por meio da logística a indústria e o comércio podem obter benefícios em otimização e redução de custos em suas operações. Um dos conceitos que podem ser aplicados quando se fala em logística é adotar a definição do *Council of Logistics Management* norte-americano:

Logística é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor (NOVAES, 2004).

Porém sua importância vai além da indústria e do comércio. A logística ajuda não somente as empresas, mas na qualidade de vida local, no que diz respeito ao desenvolvimento de infraestrutura para sua operacionalidade.

Assim como a logística nasce das necessidades da humanidade e dos interesses do meio empresarial, também nascem outros conceitos e modalidades da área, todos com a finalidade de melhorar e garantir o desenvolvimento das atividades inerentes à construção e desenvolvimento do universo que temos hoje e da indústria (Paura, 2011).

A modalidade de logística reversa desperta interesse e atenção de diferentes esferas da sociedade preocupadas com os impactos do crescimento industrial e do consumo, pois com as inovações tecnológicas, as criações e lançamentos constantes de novos produtos a indústria deu um salto nesta nova era, em que a produção aumenta para atender uma série de exigências, necessidades e padrões de consumo, que mudam constantemente devido às inovações e lançamentos constantes de produtos e ao maior acesso à informação.

É neste contexto que surge a necessidade da logística reversa, pois com o crescimento da produção cresce a posse de bens em grandes quantidades e variedades e logo a maior geração de resíduos, e a indústria por sua vez para suprir suas necessidades extrai recursos da natureza em velocidades e quantidades cada vez maiores que essa se torna incapaz de se regenerar a seu tempo, e como resultado temos desastres naturais, contaminação e poluição descontrolada afetando assim a vida humana.

Para este estudo, o foco da logística reversa foi analisar a montagem de paletes de madeira reutilizados, e diversas justificativas são pertinentes tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico. Em primeiro lugar, a reutilização desses materiais contribui para a sustentabilidade, uma vez que diminui a demanda por novos recursos naturais e, assim, ajuda na preservação das florestas e na redução do desperdício. Adicionalmente, os paletes reutilizados tendem a ser mais econômicos do que os novos, proporcionando uma alternativa financeira vantajosa para empresas e indivíduos em projetos de armazenamento e transporte.

Outro aspecto relevante é a versatilidade dos paletes, que podem ser adaptados para uma ampla gama de usos, incluindo a fabricação de móveis, prateleiras e elementos decorativos. Essa adaptabilidade, aliada ao seu apelo estético, especialmente em estilos de decoração rústica e industrial, torna os paletes uma opção atraente para consumidores e designers. Além disso, com o tratamento adequado, os paletes de madeira podem se mostrar duráveis e de fácil manutenção, aumentando sua viabilidade para uso prolongado.

2. Fundamentação Teórica

Leite (2017) define a Logística Reversa como:

(...) a área da logística empresarial que planeja, opera e controla os fluxos e as informações logísticas correspondentes a ela (desde a coleta dos bens de pós-consumo ou de pós venda, por meio dos processamentos logísticos de consolidação,

separação e seleção, até a reintegração ao ciclo), bem como o retorno dos bens de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes valores de diversas naturezas: econômico, de prestação de serviços, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros. (LEITE, 2017, pg.31)

A logística reversa foi criada para solucionar o problema das grandes quantidades de lixo gerado pelas indústrias e consumidores, além de corresponder às exigências das legislações ambientais impostas às indústrias e ajudar no desenvolvimento de novas formas de produções que se utilizam dos resíduos de pós consumo, recuperados pela logística reversa, como matéria prima em seus processos.

2.1. Paletes na Logística

Keedi (2005) afirma que paletes são estruturas feitas de vários materiais como madeira, plástico, metal ou fibra, projetadas para servir como base para a acomodação de carga até uma certa altura, com especificações de qualidade da madeira sendo cruciais para o controle do material.

Já Bertaglia (2005) define paleta como uma plataforma feita de metal, madeira ou fibra projetada para movimentação mecânica usando equipamentos como empilhadeiras ou paleteiras. O autor destaca vantagens como a redução de recursos no armazenamento, transporte e manuseio, além de tempos de carga e descarga mais rápidos.

Existem paletes de diferentes tipos e materiais, mas o foco deste estudo será nos paletes feitos a partir da madeira, que são os mais utilizados no meio logístico por serem reutilizáveis e serem relacionados à integração global das cadeias logísticas, visto que os paletes de madeira colaboram para a eficiência das operações de transporte e armazenamento a nível nacional e internacional. Outra razão é por eles serem uma solução versátil que pode suportar diferentes pesos e serem ecologicamente corretos, e muitos deles têm origens em árvores oriundas de reflorestamento.

2.2. Logística Reversa na Cadeia de Suprimentos

Baseado nos conceitos já vistos anteriormente, a reflexão de refere-se à parte da logística que lida com o retorno de produtos, embalagens ou materiais ao seu local de produção. Atualmente, essa prática é extremamente valiosa, dado o crescente foco das empresas em reduzir custos e minimizar impactos ambientais.

Isto porque a logística reversa possibilita tornar possível o retorno dos bens ou de seus materiais constituintes ao ciclo produtivo, usando de meios que vão desde a coleta e a operacionalização dos bens por meio do processamento logístico, seleção, separação e alguns casos, a reintegração ao ciclo.

Ao implementar a logística reversa em seus processos, as organizações não apenas evitam problemas ambientais, mas também se destacam no mercado, já que ainda são poucas as que adotam essa abordagem. As autoras também informam que o contexto da logística reversa encontram-se os processos de reparação de defeitos, trocas em garantia, devoluções e atividades promocionais (DUARTE E MACHADO, 2022).

2.3. Reutilização de Paletes como mobiliário

A reutilização de paletes proporciona uma série de vantagens tanto para o meio ambiente quanto para aqueles que decidem adotar essa prática. Um dos principais benefícios é a mitigação do desperdício de madeira, uma vez que os paletes seriam descartados caso não fossem reaproveitados. Ademais, a reutilização contribui para a diminuição da demanda por novos materiais, resultando em uma menor extração de recursos naturais.

Outro aspecto positivo é a possibilidade de criar móveis personalizados e exclusivos. Os paletes podem ser transformados em mesas, sofás, camas, estantes e diversas outras peças, conforme a criatividade

e as necessidades individuais. Essas criações possuem um apelo estético que combina o rústico ao moderno, conferindo um toque especial à decoração do ambiente. Entretanto, alguns fatores devem ser levados em consideração para se confeccionar e trabalhar com um material como a madeira. Escolha dos móveis, limpeza e tratamento, planejamento do projeto, desmontagem, montagem, acabamento, utilização e manutenção.

Na figura 1, está um exemplo de moveis feitos com paletes reutilizados. Estes em específico, se encontram localizado próximos a algumas salas da Fatec Zona Leste, e além de bancos, também podem ser feitos outros tipos de objeto, como mesas, lixeiras e vasos de plantas.

Figura 1 – Bancos de paletes feitos pelos alunos da Fatec Zona Leste

Fonte: As autoras (2024)

3. Método

Os métodos escolhidos para este trabalho são as pesquisas do tipo exploratória e aplicada. Exploratória porque, segundo Piovesan e Temporini (1995), a pesquisa exploratória é realizada com o intuito de ajustar adequadamente o instrumento de medida à realidade que se deseja investigar. Em termos mais precisos, a pesquisa exploratória, ou estudo exploratório, visa compreender a variável em questão em sua forma original, bem como seu significado e o contexto em que está inserida.

O autor Thiollent define a pesquisa aplicada como aquela que:

(...) concentra-se em torno dos problemas presentes nas atividades das instituições, organizações, grupos ou atores sociais. Ela está empenhada na elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções. Responde a uma demanda formulada por “clientes, atores sociais ou instituições” (THIOLLENT, 2009, p.36)

O autor também informa que é preciso rigor na pesquisa aplicada, tanto na metodologia, no desenho do problema, na metodologia, na possibilidade de ser refutável, e na análise dos resultados.

O objeto de estudo dessa pesquisa é o projeto de Logística Reversa realizado na Fatec Zona Leste, o qual procura utilizar uma abordagem sustentável que envolve transformar paletes de madeira antigos em móveis modernos e úteis. Esses paletes, que são estruturas de madeira utilizadas no transporte de produtos, estão disponíveis em diferentes tamanhos e formatos e suportam diferentes pesos. Em vez de serem descartados, muitas pessoas têm escolhido reaproveitá-los, criando peças exclusivas e personalizadas para decorar espaços. O projeto de Logística Reversa teve como objetivo fazer a montagem de móveis como mesas, bancos e lixeiras a partir dos paletes reutilizados. O fornecimento dos paletes para a Fatec foi feito a partir de doações de empresas parceiras e os materiais utilizados para a confecção dos mesmos são lixas, pregos, régulas, lápis e borracha (para fazer as medições dos paletes para corte), máquinas de corte.

3.1 Simulação em Logística com o Arena®

A simulação tem aplicações amplas em operações e logística, permitindo analisar aspectos como programação de turnos, armazenagem, layout industrial e transporte na cadeia de suprimentos. Embora não preveja o futuro nem substitua o pensamento estratégico, a simulação facilita a análise de sistemas por meio de cenários variados, visando minimizar filas de pessoas, materiais ou veículos, identificar e resolver gargalos que limitam a capacidade do sistema, reduzir custos, entre outros.

Morais (2021) menciona diversas aplicações da simulação, como:

Logística: projeção de sistemas de transporte, políticas de reposição de estoques, e otimização de processos de produção.

Indústria de Serviços: dimensionamento de equipes em centrais de atendimento, análise de tempo de espera no setor bancário e otimização de serviços de entrega.

Manufatura: programação de produção, layout de trabalho e políticas de manutenção.

A simulação de eventos discretos representa uma metodologia que permite a representação de sistemas complexos por meio de uma sequência organizada de eventos. Essa abordagem metodológica promove uma maior eficiência na equipe de projeto, ao mapear e examinar o processo em sua totalidade, com ênfase em cenários caracterizados por elevada variabilidade, interações complexas com outros processos e sistemas, bem como demandas críticas por recursos financeiros ou humanos.

A simulação pode ser feita tanto de forma manual como de forma informatizada, com o auxílio dos softwares de simulação. Esses softwares são ferramentas essenciais para modelar e analisar sistemas complexos em diversos setores, como logística, manufatura e serviços. Eles permitem a representação de processos por meio de eventos discretos, possibilitando a avaliação de cenários variados e a identificação de melhorias.

Além de que, facilitam a tomada de decisões informadas ao oferecer uma visualização detalhada do comportamento dos sistemas, além de permitir a experimentação sem riscos financeiros ou operacionais. Com funcionalidades que variam de mapeamento de processos à análise de desempenho, os softwares de simulação são amplamente utilizados para otimizar operações, reduzir custos e melhorar a eficiência. Logo, a simulação é valiosa para prever o impacto de variáveis como demanda e recursos, ajudando as organizações a se prepararem para diferentes situações e a implementarem soluções eficazes.

O software ARENA®, desenvolvido pela Rockwell Automation, constitui uma robusta ferramenta de simulação de eventos discretos amplamente utilizada globalmente, com uma base de usuários superior a 350.000. O ARENA disponibiliza um conjunto diversificado de funcionalidades que possibilitam a modelagem e a análise detalhada das operações cotidianas, facilitando a tomada de decisões fundamentadas em todas as etapas de um projeto.

Por meio dessa metodologia, é viável criar um ambiente simulado que se estende ao longo do tempo, permitindo uma avaliação minuciosa do comportamento de cada atividade. Essa dinâmica viabiliza a formulação de questionamentos pertinentes enquanto as informações permanecem em fase hipotética, sem implicações financeiras ou operacionais.

A cadeia de suprimento é uma sequência intrincada de movimentos e processos em etapas que individualmente são maiores que cadeias completas de vários setores: extração da matéria-prima, transporte, pilhas, processamento, transporte por ferrovias e portos. Dentre os exemplos de situações simuladas pelo Arena são: o aumento da capacidade de atendimento em um aeroporto, a expansão de área de um centro logístico, aumento da eficiência em uma linha de produção alimentícia, movimentação e armazenagem de materiais no setor de transportes, nível de serviço em *call-centers*. Em mineradoras, por exemplo, a simulação no Arena é utilizada para simular a operação de extração na mina à remessa para exportação no porto (PARAGON, 2023).

3.2 Modelagem Matemática para a construção de bancos de madeira

Com base nessas informações, o sistema de filas foi adaptado do conceito explicado por Morais (2021), que informa que um sistema de filas pode ser definido por vários parâmetros, como o tamanho da fila e do atendimento, sendo muitas vezes diretamente proporcional ao número de entidades esperando pelo atendimento. Logo, o tamanho de uma fila pode variar de uma forma aleatória, em função dos clientes que deixam o sistema após terem suas demandas atendidas. As informações necessárias que caracterizam um sistema de filas que funcione de forma eficiente demanda os seguintes elementos:

- **Entidades:** As entidades são os paletes de madeira que chegam para ser reutilizados e transformados em bancos. Por serem já usados, é necessário um tratamento para lixá-lo e envernizá-lo para que o objeto possa continuar a ser usado.
- **Servidores e Recursos:** Os processos são as etapas necessárias desde a preparação da madeira até a transformação em um banco. Eles são: a medição da madeira, cujo recurso para utilização é a régua; o corte da madeira, que é o corte dos paletes na medida certa para a exclusiva confecção de bancos, o lixamento, cujo recurso será a lixa; a montagem dos bancos, que é a junção das peças cortadas para a confecção de bancos e a aplicação do verniz nos objetos já prontos e o recurso é a envernizadora.
- **Liberação:** No campo conhecido no Arena como *Dispose*, está a execução da liberação dos bancos de paletes prontos para uso.

Para fins de ilustração, a figura 2 demonstra o sistema de filas aplicado ao objetivo do estudo, que é explicar o processamento desse sistema. Vale ressaltar que os recursos como lixa, envernizadora, cortes da madeira, entre outros, são tarefas que necessitam de interação humana, e demandando o total de 5 a 7 pessoas para lidar com todas as tarefas. O modelo inicial, apresentado na figura 2 por exemplo, exige a presença de 5 pessoas.

Figura 2 – Modelo matemático criado no Arena para a construção de bancos a partir de paletes.

Fonte: As autoras, 2024.

Expressões de Chegadas do modelo inicial de acordo com os processos da confecção dos bancos de paletes:

- Chegada de Paletes a cada Expo 20 minutos (ou 20 minutos entre as chegadas de paletes)
- **Medição** - $9.5 + 11 * \text{BETA}(0.418, 0.761)$
- **Corte da Madeira** - **TRIA** (6.5, 9.1, 10.5)

- **Lixamento - $6.5 + 4 * BETA (2.25, 1.86)$**
- **Montagem dos Bancos - $19.5 + WEIB (5.68, 1.63)$**
- **Aplicação de Verniz – $21.5 + 8 * BETA (1.01, 0.873)$**

Com os parâmetros de replicação ativados (uma replicação com duração de 5 horas, que é o tempo em que os alunos responsáveis pelos recursos poderiam estar disponíveis no dia para confecção dos bancos de paletes; e tempo base em minutos), o modelo apontou os resultados que serão abordados na seção seguinte e baseados na interpretação do relatório de respostas, que é gerado em formato exe., do Microsoft Excel.

4. Resultados e Discussões

O Relatório de Respostas gerado pelo Arena e importado para o formato do Excel é uma planilha que compila dados coletados de formulários e pesquisas, exibindo cada pergunta como uma coluna e cada resposta individual como uma linha. Essa organização facilita a visualização e análise de dados, e muitas vezes inclui estatísticas automáticas, como contagem de respostas, médias e desvios-padrão. Assim, é possível ter uma visão geral do desempenho das respostas e tendências rapidamente.

Além disso, o Excel permite criar gráficos para visualizar distribuições de respostas e aplicar filtros para explorar dados específicos. Com essa estrutura, os relatórios de respostas são ferramentas úteis para análises quantitativas e qualitativas e podem ser exportados ou integrados a outras plataformas.

O relatório de respostas apontou que, segundo essa configuração nos parâmetros do projeto, o número de entidades que entraram no modelo foi de 21 paletes e saíram apenas 8. Só este número em si já é preocupante, considerando que algumas entidades entram no modelo e não saem do mesmo, o que pode ser consequência de gargalos em um ou mais processos, como aponta a figura 3.

Fonte: As autoras, 2024

Quadro 1– Modelo matemático 1 após replicação (em minutos)

	Tempo Total de Processo	Tempo que cada entidade espera em cada processo	Tempo que cada entidade esperou na fila	Utilização da capacidade dos recursos
Medição	28,19773093	14,10699223	15,72709052	0,867651905
Corte da Madeira	8,594132794	0	0	0,509208442
Lixamento	8,533721966	0	0	0,483577578
Montagem dos Bancos	70,32867379	43,44970088	48,50585528	0,902319664
Aplicação de Verniz	26,2824166	0,81050824	0,775170047	0,760749454

Fonte: As autoras, 2024)

O quadro 1 nos traz informações sobre o tempo total de processo, o tempo que cada entidade espera em cada processo, o tempo em que cada entidade esperou na fila e a utilização de capacidade de cada recurso. Sobre este último tópico em específico, quanto mais próximo de 1 o valor está, mais próximo de sua capacidade máxima o recurso é utilizado. Dentre os processos citados, o recurso que tem maior utilização é o de montagem dos bancos, que corresponde a mais de 90% de uso. Na prática, isso pode levar a congestionamentos, atrasos, perda de eficiência e até mesmo a falta de entrega do produto, o que se mostra claro quando nesta configuração, esse gargalo faz com que 13 bancos deixem de sair do sistema, o que é um número expressivo.

Levando em consideração esses fatos, esse artigo busca a melhor resposta para esse empecilho baseado na análise de cenários alternativos. Logo, as possíveis soluções para esse problema são: aumentar a capacidade do recurso, otimizar processos para reduzir o tempo de utilização ou ajustar parâmetros de simulação como taxas de chegada, tempos de processamento.

Um dos cenários analisados será o aumento da capacidade do recurso de maior gargalo, o que exige a possível participação de mais uma pessoa, aumentando esse número para 2. No modelo, a capacidade do recurso “montadora” será aumentada para dois e os parâmetros de replicação continuam os mesmos. (Uma única replicação de 5 horas, com a unidade de tempo base em minutos). Este modelo, para fins de estudo, será chamado de modelo 2.

Figura 5– Gargalo do processo de montagem com dois recursos (Modelo 2)

☒ MONTAGEM DOS BANCOS.Queue	☒ Number Waiting	Queue	0
☒ Montadora	☒ Instantaneous Utilization	Resource	0,279220191
	☒ Number Busy	Resource	0,837660573

Fonte: As autoras (2024)

Figura 6– Modelo matemático 2 e gráfico do tempo de montagem com dois recursos

Fonte: As autoras (2024)

Conforme aponta a figura 5 a adição de mais uma pessoa para manejar o recurso montadora fez a porcentagem do gargalo diminuir de mais de 90% para aproximadamente 28%, o que é uma grande diferença em termos de utilização de recursos. Entretanto, o número de entidades que entram no modelo diminuiu consideravelmente (caiu de 21 para 13 paletes), mas a diferença da quantidade de entidades que saem desse modelo é de 5. Ainda assim, não é interessante que 5 entidades entrem no modelo. Por esta razão, uma terceira hipótese será analisada.

Essa hipótese é fundamentada no fato de que, observando os resultados dos modelos anteriores, os tempos de chegada de paletes são muito curtos entre si; o que pode ocasionar no atraso de processos. No modelo a seguir, altera-se os tempos de chegada de 20 para 30 minutos, porém mantem-se as alterações de um para dois no recurso “montadora”, por ainda ser o que tem o maior gargalo. Por mais que seja o dobro do tempo e a produção de paletes caia drasticamente, o número de peças que ficam dentro do modelo em um período de 5 horas tem menos perdas.

Figura 8– Modelo matemático 3 com 30 minutos entre chegadas e gráfico do tempo de processo da montadora

Esta imagem mostra o melhor dos cenários, pois enquanto a quantidade de entidades do modelo foram 8, as entidades que saíram foram 7, o que mostra uma melhora nos tempos de processos e a folga necessária para que esses processos possam ser feitos de forma simultânea. Já o gráfico aponta que a partir de duas horas e 20 já é possível ver o processo de montagem do palete acontecendo, já que os tempos anteriores correspondem aos outros processos. Já em relação aos processos, a diferença deles em relação aos primeiros modelos será apontada no quadro 2, abaixo:

Quadro 2 – Modelo 3 com 30 minutos de chegadas entre paletes (adaptado do relatório de respostas)

	Tempo Total de Processo	Tempo que cada entidade espera em cada processo	Tempo que cada entidade esperou na fila	Utilização da capacidade dos recursos
Medição	26,97813521	4,345463318	15,72709052	0,867651905
Corte da Madeira	8,690954793	0,162005224	0	0,509208442
Lixamento	8,634009683	0	0	0,316580355
Montagem dos Bancos	26,17544926	0	48,50585528	0,279220191
Aplicação de Verniz	26,2824166	19,46590438	0,775170047	0,760749454

Fonte: As autoras (2024)

O quadro 2 mostra uma drástica diferença nos tempos de totais de processo e os tempos de espera se comparados ao quadro 1, como o tempo total do processo de medição, que foi reduzido em dois minutos, de montagem dos bancos que teve uma diminuição expressiva do tempo de processo em mais de 50 minutos, o que corresponde a quase uma hora. Outros processos, como a aplicação de verniz e lixamento, têm seus tempos ligeiramente aumentados, o que se deve às entidades que entram e sai do modelo. A configuração para 30 minutos entre chegadas de paletes tem um impacto notável na produção de bancos e na quantidade de bancos prontos que saem do modelo. Enquanto o modelo 1 apontou 21 entidades que entraram no sistema, o modelo 3 informa o número de 8 entidades que entraram. Porém no modelo 3 é informado que 7 entidades saíram o que mostra uma constância maior nas configurações do sistema e execução das tarefas. Outro fato observado no modelo 3 é que a porcentagem de utilização de alguns dos recursos abaixou, e mesmo a montagem dos bancos, que tinha uma porcentagem de utilização preocupante, teve o valor semelhante ao do modelo 2. Esses fatos efetivamente comprovam que essas alterações nos tempos de chegada ocasionam na diminuição de atrasos e gargalos na linha de produção de paletes.

5. Considerações Finais

Com essas pesquisas, conclui-se que uma simulação bem executada é determinada por vários fatores. Um deles se refere ao apontamento sobre os resultados apresentados anteriormente, neste

apontamento, nem sempre ter grandes quantidades de matéria prima significa que os processos serão feitos por completo, como foi demonstrado pela discrepante quantidade de bancos prontos que saíram do modelo 1, com uma diferença de números de entrada e saída que também se observa no modelo 2. Outro dos fatores tem a ver com o número de recursos. Muitas vezes é necessário o auxílio de mais recursos (e pessoas para manejá-los) para que os processos com maior gargalo tenham maior atenção e assim sejam feitos com mais agilidade, o que se comprova na porcentagem de utilização do recurso do quadro 2, que foi bem menor do que do quadro 1. Um terceiro fator é relacionado ao tempo de chegada das entidades, e com o primeiro modelo foi provado que um tempo de chegada entre entidades muito curto pode ocasionar no atraso de processos e consequentemente, a não-saída das entidades do modelo.

Sobre a utilização de softwares para modelagens matemáticas, O software Arena® pode simular cenários de impacto social de políticas de sustentabilidade, permitindo que empresas e instituições testem ações e práticas voltadas para o ESG (cujas letras significam *Environmental*, *Social* e *Governance*) e se referem a um conjunto de práticas voltadas para a preservação do meio ambiente e sustentabilidade, responsabilidade com a sociedade e transparência empresarial respectivamente.

Apesar de distintos, os tópicos simulação e logística reversa estão mais próximos do que se imagina. A logística reversa no ambiente escolar pode servir como exemplo prático de sustentabilidade. Exemplos dessa aplicação são: programas de coleta de eletrônicos, reciclagem de papel e plásticos e até iniciativas de compostagem de resíduos orgânicos, que podem ser implementados com o apoio dos alunos. Isso ensina na prática como os resíduos podem retornar ao ciclo produtivo e ter um destino adequado.

Além disso, esses programas podem ser usados para fazer parcerias com empresas ou instituições que atuem com logística reversa, ajudando os alunos a entenderem o ciclo completo dos materiais e se engajarem mais diretamente com a questão do reaproveitamento e reciclagem.

Aplicado ao ambiente estudantil, que no caso desse artigo é a Fatec Zona Leste, este conhecimento envolve a conscientização e a prática de atitudes voltadas à preservação ambiental, como reciclagem, economia de energia e água e incentivo ao uso de transportes sustentáveis.

O aprendizado sobre sustentabilidade se torna a base para uma sociedade mais responsável. Com práticas de logística reversa e ações sustentáveis no dia a dia, os alunos ganham uma compreensão prática de como as escolhas de hoje impactam o futuro. Isso solidifica o conceito de ESG desde cedo, especialmente no que tange ao impacto social. E, ainda sobre pessoas, O "S" de ESG foca nas práticas sociais, como a relação com a comunidade, inclusão social e bem-estar dos colaboradores. Ações nesse sentido, como programas de educação ambiental nas escolas, garantem que a sustentabilidade não seja apenas um compromisso, mas um valor enraizado em todos os níveis da sociedade.

No ambiente corporativo, a integração dessas práticas, apoiadas por simulações como as feitas no Arena®, permitem que as empresas testem e aperfeiçoem suas políticas de ESG, minimizando os riscos de insucesso e melhorando a aceitação de novas práticas sustentáveis.

Assim, com a formação de profissionais conscientes e o aprimoramento de processos organizacionais sustentáveis, esses temas criam um ciclo em que ambientes de ensino e empresas se complementam, promovendo tanto a educação ambiental quanto a responsabilidade social e econômica. Em conjunto, eles fomentam uma cultura sustentável que permeia desde a educação até o mercado de trabalho.

Referências

- BERTAGLIA, P. R. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. São Paulo: Saraiva, 2005
- DUARTE, Janaína . Soares. Silva., MACHADO, Sivanilza. Teixeira. (2022). A logística reversa como caminho estratégico para responsabilidade ambiental dos negócios. South American Development Society Journal, 8(22), 19. <https://doi.org/10.24325/issn.2446-5763.v8i22p19-36> Acesso em 03 nov. 2024.
- FLEURY, Maria Tereza Leme; COSTA, Sergio Ribeiro da. Pesquisa aplicada: conceitos e abordagens. Anuário de Pesquisa 2016-2017. Biblioteca FGV, 2017. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/apgvpesquisa/article/view/72796/69984> Acesso em 03 set 2024.
- GLÁVIO LEAL PAURA. Fundamentos da Logística. Curitiba: Instituto Federal do Paraná, 2011. Disponível em: <https://proedu.rnp.br/handle/123456789/464>. Acesso em: 03 set. 2024.
- KEEDI, S. Transportes, unitização e seguros internacionais de carga. São Paulo: Aduaneiras, 2005.
- LEITE, Paulo Roberto. Logística Reversa: Sustentabilidade e Competitividade. 3. ed. São Paulo: [s.n.], 2017.
- MORAIS, Roberto Ramos de. Simulação em Gestão de Operações e Logística: Tomada de Decisões em Melhoria de Processos. Capítulo 3: Teoria das Filas. Disponível em: <https://logisticaonline.wordpress.com/wp-content/uploads/2022/02/simulacao-em-gestao-de-operacoes-e-logistica-3revb.pdf>. Acesso em: 15 set. 2023.
- NOVAES, Antônio Galvão. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. 2. ed. Rio de Janeiro: [s.n.], 2004.
- PARAGON. Arena. Disponível em: <https://paragon.com.br/arena/>. Acesso em: 15 set. 2024.
- PIOVESAN, Armando.; TEMPORINI, Edméa, Rita. Pesquisa exploratória: procedimento metodológico para o estudo de fatores humanos no campo da saúde pública. Revista de Saúde Pública, v. 29, n. 4, p. 318–325, ago. 1995.
- THIOLLENT, M. Metodologia de Pesquisa-ação. São Paulo: Saraiva, 2009.
- "Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."
- "O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi utilizado como ferramenta o site [DEEPL] de Inteligência Artificial (IA) para motivos de revisão do conteúdo em língua estrangeira. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."
- "O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores."